

Reseña

Herencia de la desigualdad y exclusión: Una mirada desde la psicología¹

Ingrid Rodríguez Ramos ²

Eduardo Galeano sostiene que: “La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden” (p.22), definiendo el orden como la humillación cotidiana de las mayorías, y la tranquilidad como la seguridad de que la injusticia va a seguir siendo injusta y el hambre hambrienta” (Galeano, 2013).

Recordé esta cita al encontrarme ante la introducción del libro "La herencia de la Exclusión, desigualdad y pobreza Puerto Rico XXI" de la doctora Linda Colón, destacada investigadora sobre la pobreza y la desigualdad. Colón afirma, que “cuestionar el orden establecido es peligroso y cambiarlo es difícil porque el sistema inventa constantemente tácticas nuevas para controlar a quienes intentan descarrilarse.” Se desprende de estas afirmaciones que los sectores dominantes se fortalecen con la preservación del estatus quo, la estabilidad y la aparente calma. Sin embargo, detrás de esa fachada de orden, se oculta una realidad más sombría: la perpetuación de la desigualdad, la explotación y la pobreza.

El libro de la doctora Linda Colón es un llamado a mirar de cerca las dinámicas de desigualdad, pobreza y exclusión desde las perspectivas globales y coloniales, los elementos históricos que nos hacen comprender sus orígenes y desarrollo, los factores sociales que las perpetúan y sus consecuencias.

Dinámicas Psicológicas y Mantenimiento del Sistema

En el primer capítulo del libro, Colón plantea que la subjetividad desempeña un papel crucial, ya que las percepciones de las personas sobre la desigualdad influyen tanto en sus posturas políticas y el apoyo a determinados enfoques, como en sus aspiraciones y esfuerzos por alcanzarlas. Esto sugiere que el mantenimiento del *status quo* requiere garantizar que la población perciba la realidad de una manera "adecuada".

Desde una perspectiva psicológica, resulta interesante analizar las estrategias utilizadas por el poder para manipular estas percepciones. La literatura sobre persuasión afirma que el mantenimiento de una ideología depende de la capacidad que tiene para convencer o lograr aceptación de un número grande de personas.

¹ Ponencia presentada el 25 de abril de 2024 en el Anfiteatro Enfermería Josefina Torres Torres de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez.

² Catedrática Auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Es psicóloga clínica licenciada, investigadora del Centro de Investigación Social Aplicada y Facultad Adjunta del Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades.

Las estrategias para que un punto de vista sea aceptado (es decir, convenza) tienen que ver en gran medida con la calidad del mensaje relacionado a ese punto de vista, la forma en que los individuos reciben el mensaje, lo procesan, lo memorizan y lo cuestionan.

Colón presenta en su libro algunos elementos que contribuyen a que se adopte el mismo dentro de la visión de realidad de la población. Entre ellos, la existencia de una larga historia de desinformación y medias verdades construidas al servicio de las estructuras que mantienen el poder, como por ejemplo son la manipulación de las estadísticas globales, la glorificación del trabajo asalariado y la propagación de mitos.

Para lograr una recepción efectiva de estos mensajes, es fundamental utilizar los medios de comunicación más frecuentados por los destinatarios. Por ello, muchas de estas ideas se difunden a través de programas de televisión, radio y, en años recientes, mediante plataformas digitales. Asimismo, las características del emisor juegan un papel clave en la aceptación del mensaje, destacándose aspectos como su credibilidad, prestigio o afinidad con los valores del receptor, ya sea como figuras religiosas, representantes de partidos políticos afines, actores o presentadores reconocidos.

Por otro lado, las personas tienden a procesar más fácilmente los mensajes que se alinean con sus esquemas mentales, los cuales suelen vincularse con la autopropagación y la normalización de estructuras desiguales. Esto se logra a través de valores transmitidos mediante tradiciones familiares, legislaciones, ideologías, religiones, medios de comunicación y mercados. La memorización de los mensajes, a su vez, depende de su frecuencia; aquellos que se repiten con mayor insistencia tienen mayores probabilidades de ser aceptados y perpetuados. Las estructuras de poder utilizan todas estas herramientas en la fabricación de consentimiento.

El procesamiento de la información se da a través de dos dinámicas simultáneas (deliberada y automática). El procesamiento de manera automática se asocia a esquemas que ya han sido formados y tiende a moverse hacia las ideas más tradicionales que vayan en acorde con dichos esquemas. El proceso deliberado es el que puede llevar a las personas a cambiar sus actitudes y cuestionar el estatus quo y la hegemonía dominante cuando la información basada en evidencia contradice los postulados relacionados a la pobreza.

Lamentablemente, este proceso deliberado tiene menor probabilidad de éxito en contextos de falta de conocimiento, escasez de tiempo, estados de felicidad, ansiedad psicológica excesiva y estrés. Colón presenta en su libro unas estrategias utilizadas por la clase dominante que obstaculizan el pensamiento deliberado por su tendencia a despertar emociones de ansiedad, tristeza, miedo o exigir respuestas inmediatas e impulsivas. Algunos ejemplos son:

1. La ideología del terror que está relacionada con la creación de dependencia y una percepción de inestabilidad e inseguridad hacia el futuro.
2. El establecimiento de proyectos de manera apresurada que dificultan que las personas se tomen el tiempo necesario para ponderar la información.
3. El desarrollo de un sentimiento de dependencia e inferioridad, que contribuye a la desesperanza y a la falta de acción.
4. Condiciones de vida que mantienen a las personas resolviendo día a día sin un proyecto de vida ni planificación.

5. El estar tan ocupados que no se puede reflexionar sobre las realidades.
6. La desinformación o la falta de educación.
7. La criminalización, de los sectores que reclaman derechos

Además de las trabas a nivel cognitivo antes presentadas existen otros factores que colaboran para perpetuar el status quo. El primero es el debilitamiento de las redes de apoyo sindical y de la clase trabajadora, lo que limita la incorporación de perspectivas alternativas y genera efectos polarizadores. Asimismo, la respuesta violenta del Estado y de sectores mayoritarios de población blanca frente a demandas de derechos (aunque no necesariamente bloquea la aceptación interna de dichas ideas) restringe su manifestación en el ámbito público. Por último, la exclusión social y la violencia simbólica desempeñan un papel crucial en la consolidación de estas dinámicas de perpetuación.

Efectos de la exclusión social

La exclusión social se produce cuando los grupos de estatus elevado son percibidos subjetivamente como superiores a otros, y buscan restringir al máximo la incorporación de nuevos miembros con el objetivo de preservar la exclusividad de su posición. Este fenómeno se refleja, por ejemplo, en las élites que se aíslan en círculos cerrados, marginando al resto de la sociedad.

Linda Colón, citando a Karowic, identifica diversos tipos de exclusión que reflejan profundas desigualdades en diferentes ámbitos de la vida social y económica. Entre ellos se encuentra la exclusión en el acceso a bienes y servicios no económicos, como la salud y la educación, lo que limita oportunidades fundamentales para el desarrollo humano. También destaca el acceso desigual a los mercados laborales y a los mecanismos de protección social, perpetuando barreras estructurales que afectan el ámbito económico. Asimismo, menciona la exclusión de procesos participativos, lo que reduce la capacidad de los ciudadanos para influir en el diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos del sistema público. Finalmente, subraya el acceso desigual al ejercicio y protección de derechos políticos y libertades civiles, llegando en los casos más extremos a la negación de derechos humanos básicos.

Las consecuencias de la exclusión social, según la literatura científica, abarcan dimensiones sociales, de salud física y psicológica, generando implicaciones profundas en la vida de los individuos y las comunidades. En el ámbito psicológico y social, se destacan problemas de autorregulación y agresión. Investigadores como Leary y Bauermeister (1995) han encontrado que el ostracismo conduce a dificultades en la autorregulación emocional, fomentando respuestas agresivas dirigidas hacia uno mismo o hacia otros. Además, Vázquez de la Hoz (2015) señala que la exclusión reduce las conductas prosociales, afectando negativamente el bienestar colectivo y la cooperación. En cuanto a la salud psicológica individual, Smith (2010) advierte que los rechazos persistentes basados en factores externos, como el origen o el estatus social, pueden derivar en desesperanza aprendida, manifestada a través de desmotivación, cinismo y comportamientos malinterpretados como vagancia. Es crucial tener en cuenta que la exclusión social genera un círculo vicioso —o un bucle de retroalimentación— en el que los efectos psicológicos naturales derivados de esta condición suelen manifestarse en comportamientos que, equivocadamente, se atribuyen como causas de la pobreza. Esto lleva a que las personas que necesitan apoyo a través de medidas de bienestar sean señaladas injustamente, confundiendo los efectos de la exclusión con las causas de su situación.

En el plano de la salud física y mental, la exclusión está asociada a una mayor incidencia de enfermedades como asma, diabetes, cáncer y cambios epigenéticos que predisponen a condiciones crónicas, (Murphy, 2012). También se relaciona con trastornos psiquiátricos como la depresión y la demencia, así como con una mayor sensibilidad al estrés social, lo que incrementa la vulnerabilidad emocional, tal como señala Williams (2007)

Efectos de la Violencia Simbólica

La violencia simbólica se entiende como el uso del poder para imponer representaciones culturales que legitiman la superioridad del grupo dominante, naturalizando y justificando las condiciones de opresión (Wing Sue, Sue, Neville, & Smith, 2022). Entre sus consecuencias se encuentra la normalización de la injusticia, donde prácticas opresivas y políticas públicas fundamentadas en visiones de poder perpetúan la desigualdad, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Ejemplos de estas dinámicas incluyen la desregulación laboral, la criminalización de la otredad y la sustitución de empleos de calidad por trabajos precarios conocidos como Mac Jobs (Boehnert & Onafuwa, 2016). Asimismo, la violencia simbólica genera desapoderamiento, reduciendo la capacidad de las personas excluidas para auto representarse y defender sus derechos, lo que resulta en el acallamiento de sus voces (Walker, 2015). Otro impacto significativo es la depreciación de la identidad, ya que la interiorización del estigma y la estigmatización producen vergüenza, depresión y dependencia, deteriorando la autoestima y reforzando la exclusión social. En este contexto, la vergüenza asociada a la exclusión puede conducir a la evitación de intentos de superación, perpetuando un círculo de exclusión y estigmatización.

Otra forma de violencia está relacionada con el estado operando de manera ilegal bajo el disfraz de democracia. Estas formas de violencia reducen la capacidad de supervivencia del país y obligan al exilio, lo que también tiene un efecto en la salud familiar y comunitaria.

Desafiando mitos

A lo largo de las páginas de su libro, la autora expone y desafía, con base en evidencia, una serie de mitos que han sido promovidos por la clase dominante y que se replican en distintos sectores como justificación para la apatía frente a la reducción de la desigualdad y el abordaje del problema de la pobreza. Entre estos mitos se encuentra la creencia de que la felicidad es el mayor bien del ser humano y que se alcanza a través del consumo, una idea que refuerza un modelo de desarrollo centrado en el materialismo. Asimismo, critica la noción de que el sector privado es inherentemente más eficiente que el gobierno, lo cual desestima el potencial de políticas públicas efectivas para combatir la desigualdad. Otro mito recurrente es la percepción de que Puerto Rico es un país pequeño, pobre e incapaz de sobrevivir sin la ayuda de los Estados Unidos, una narrativa que perpetúa una dependencia económica y política. De igual forma, se cuestiona la afirmación de que Puerto Rico no produce riqueza, ignorando las capacidades productivas del país y su fuerza laboral. La autora también desmonta la idea de que en Puerto Rico no existe pobreza, evidenciando cómo esta realidad afecta a amplios sectores de la población. Por último, combate las creencias de que las personas son pobres por decisión propia y que la pobreza no es un problema social relevante en Puerto Rico, sino en países como Haití, Cuba o la República Dominicana, revelando cómo estas ideas desvían la atención de la responsabilidad del gobierno y perpetúan la invisibilización de las desigualdades internas.

Otros mitos están dirigidos específicamente a culpar a las personas empobrecidas y marginadas de su desigual condición, respondiendo a la falacia de un mundo justo donde cada uno recibe recompensas ajustadas a sus méritos (o lo que se denomina el mito de meritocracia). De esta manera, se justifica la

desigualdad como una consecuencia de factores relacionados con el carácter y la conducta individual, en lugar de factores situacionales impulsados por la codicia y la ganancia desmedida de unos pocos.

Algunos de los mitos presentados y retados por la autora reflejan percepciones erróneas que perpetúan la estigmatización de las personas en situación de pobreza. Uno de estos mitos es la creencia de que más del 60% de las personas pobres dependen exclusivamente de asistencia, ignorando que en 2007 esta cifra era del 27% y que dichos apoyos, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), son suplementarios y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, desmintiendo la noción de que los pobres viven cómodamente sin trabajar. Además, el 54% de quienes reciben estas ayudas son niños o personas mayores, lo que desafía la idea de que se trata de adultos en edad de trabajar que optan por no hacerlo.

Otro mito recurrente desmentido por Colón es que las mujeres "paren para que las mantengan"; sin embargo, no existen diferencias significativas en el número de hijos entre las familias que reciben PAN o TANF y las que no, lo cual deslegitima esta afirmación. Asimismo, se refuta la creencia de que quienes dependen del PAN no están educados, ya que el 7% posee al menos un grado universitario y el 35% ha completado la escuela superior. En relación con la seguridad alimentaria, la afirmación de que en Puerto Rico toda la población tiene acceso garantizado a alimentos también es incorrecta, ya que el 9% de los adultos enfrenta baja seguridad alimentaria.

La autora también critica el discurso que culpa a las personas empobrecidas por vivir en exclusión y violencia, atribuyéndolo a una supuesta falta de esfuerzo o educación. Este planteamiento ignora tanto los efectos perjudiciales de la exclusión social en la salud mental como la falta de acceso a educación de calidad en sectores de bajos ingresos o comunidades aisladas. Finalmente, se cuestiona el mito de una "cultura de la pobreza", una narrativa que se basa en errores de atribución fundamental y que ha sido desmentida por estudios desde la década de 1970, como los de Jones y Luo citados en Gajdosikienė (2004), al evidenciar que las raíces de la pobreza son estructurales y no culturales.

Estos mitos alimentan estigmas en la población, generando desconfianza y temor hacia las personas marginadas. Como consecuencia, enfrentan barreras para acceder al empleo, al sistema judicial y a la educación, además de recibir un trato desigual por parte de profesionales, como los médicos.

Conclusión

Este análisis pone de relieve cómo diversos factores limitan la movilidad social y generan respuestas negativas en los individuos, como son las conductas autodestructivas, agresividad, consumo problemático de sustancias y el desarrollo de condiciones psicológicas. Estos efectos, además, fomentan la internalización de creencias que disminuyen la autoestima, la autoeficacia y el sentido de valor personal, contribuyendo a la desmoralización, la ansiedad, la depresión, la desesperanza, dificultades para controlar los impulsos, y (en algunos casos) aislamiento social. El libro ofrece un análisis de estos mitos y proporciona evidencia a través de datos que permiten desacreditarlos.

Barrero Cuellar (2012) sostiene que, si hay una característica original del poder mismo, es su omnipresencia y capacidad para ocultarse. El extenso trabajo de décadas de la doctora Linda Colón revela una serie de realidades que nos permiten vislumbrar dicho poder en paños menores, comprender mejor sus dinámicas y

establecer una base para continuar con el estudio de estos temas, abordando la pobreza y la desigualdad no como un mero ejercicio académico, sino con el compromiso de una praxis descolonizadora y liberadora.

Esta herramienta ofrece otra visión que, en lugar de considerar las conductas asociadas a la desigualdad como patologías o defectos de carácter, las interpreta como resultados de sistemas sociales, culturales e históricos que deben abordarse en la búsqueda de una sociedad más saludable, longeva y con una mejor calidad de vida. En fin, es un recurso que debe ser incluido en la formación no solo de estudiantes en el ámbito de las Ciencias Sociales, sino también en el de programas de formación de profesionales de salud mental.

Referencias

- Barrero-Cuellar, E. (2012). *Del discurso encantador a la praxis liberadora. Psicología de la Liberación. Autor. Bogotá, Fondo Editorial Cátedra Libre, 2012.* Bogotá: Fondo editorial Cátedra Libre.
- Boehnert, J., & Onafuwa, D. (2016). *Design as Symbolic Violence: Reproducing the 'isms'+ A Framework for Allies. Intersectional Perspectives on Design, Politics and Power .* School of Arts and Communication, Malmö University.
- Gajdosikienė, I. (2004). Oscar Lewis' Culture of Poverty: Critique and Further Development . *Sociologija. Mintis ir veiksmas* , 1392-3358.
- Galeano, E. (2013). *Las venas abiertas de América Latina (edición digital).* Siglo XXI Editores S.A.
- Leary, M., & Bauermeister, R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. *Psychological Bulletin*, 497-529.
- Murphy, M. S. (2012). Targeted Rejection Triggers Differential Pro- and Anti-Inflammatory Gene Expression in Adolescents as a Function of Social Status. *Clinical Psychological Science*, 30-40.
- Smith, L. (2010). *Psychology, Poverty, and the End of Social Exclusion: Putting Our Practice to Work (Multicultural Foundations of Psychology and Counseling Series).* Teachers College Press.
- Vazquez de la Hoz. (2015). Inteligencia emocional y buen trato desde la perspectiva de los estilos de vida saludables para la convivencia pacífica. . In Y. Alarcón, V. F, W. Pineda, & M. Y., *Estudios Actuales en Psicología.* . Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- Walker, P. (2015). "England has highest university tuition fees in industrialised world, survey finds". *The Guardian*, 35.
- Williams, K. (2007). Ostracism. . *Annual Review of Psychology* . , 425-452.
- Wing Sue, D., Sue, D., Neville, H., & Smith, L. (2022). *Counseling The Culturally Diverse: Theory and Practice. (9th Ed)* . Wiley.